

Technologie Lithium-Ion : Limites et Opportunités de recherche pour une émergence des nouveaux matériaux des batteries

Konyi Kakulu Jonathan ^a, Kanda Ntumba Jean-Marie ^a, Kaniki Tumba Armel ^b

^a Département de Chimie Industrielle, Faculté Polytechnique, Université de Lubumbashi, BP 1825, RDCb

^b Department of Chemical Engineering, Mangosuthu University, South Africa

MOTS CLÉS

RÉSUMÉ

Batteries
Lithium-ion
DFT
AI

Les batteries lithium-ion ont atteint leurs limites techniques par rapport au besoin énergétique croissant ; il est nécessaire de concevoir des nouveaux matériaux d'électrodes afin de fournir aux batteries une densité énergétique élevée, une durée de vie plus longue et une sécurité supérieure.

Dans cet article de conférence a pour objectifs de donner les limites en matière de développement de batteries, et ce qu'il faut faire pour progresser plus rapidement vers des batteries véritablement durables.

1. Introduction

L'augmentation du coût du pétrole durant ces dix dernières années et l'impact sur l'émission des gaz à effet de serre dans l'atmosphère est l'un des défis de notre planète.

Il est donc urgent d'utiliser les sources d'énergie propre pour protéger notre environnement des catastrophes naturels.

Parmi les candidats comme sources d'énergies propres figurent le système photovoltaïque, les centrales nucléaires. Tous ces systèmes exigent qu'on les utilise en concomitance avec un dispositif de stockage d'énergie.

Les batteries lithium-ion sont devenues des dispositifs de stockage d'énergie dominants pour les appareils électroniques portables et les véhicules électriques en raison de leur densité énergétique exceptionnellement élevée par

rapport à ceux d'autres systèmes de stockage d'énergie.(Choe et al., 2024)

Bien que les batteries lithium-ion conviennent aux appareils à petite échelle ; elles n'ont pas encore suffisamment d'énergie ou de durée de vie pour être utilisées dans des véhicules qui égaleraient les performances des véhicules à combustion interne.(Thackeray et al., 2012a)

Deuxièmement, la production des batteries lithium-ion pour le stockage d'énergie est coûteux à l'heure actuelle.(He et al., 2019)

Enfin, la plupart de ces matières premières des matériaux utilisés lors de la production de dispositifs de stockage, sont entre les mains de quelques pays politiquement sensible comme la République Démocratique du Congo.

Il est donc urgent développer les matériaux d'électrodes moins coûteux avec une densité énergétique élevée, les électrolytes plus stables et les séparateurs plus sûrs et les collecteurs de courant moins corrosifs.

Dans cet article, nous abordons les limites des systèmes de stockage lithium-ion à travers une analyse élémentaire et la manière dont les nombreux scientifiques se consacrent pour progresser plus rapidement vers des batteries véritablement durables.

2. Composition élémentaire d'une batterie lithium-ion

Une batterie lithium-ion est composée des deux électrodes (cathode et anode) composites, d'un séparateur poreux, d'un électrolyte et des collecteurs de courant. (Ma et al., 2016)

La cathode peut avoir trois structures différentes qui peuvent être en couche, spinelle et en olivine.

Lorsqu'on change les matériaux à la cathode, on peut améliorer les caractéristiques chimiques et baisser le coût de la batterie.

À l'anode négative, le matériau utilisé est souvent le graphite (LiC_6) pour la plupart des batteries au lithium.

L'électrolyte est un sel organique composé d'un conducteur ionique dissout dans une mixture de carbonate tel que le carbonate de diméthyle.

L'hexafluorophosphate de lithium (LiPF_6) est l'électrolyte le plus commercialisée. (Nowak & Winter, 2017)

Figure 1 : Illustration d'une batterie lithium-ion pendant la charge et la décharge (Nowak & Winter, 2017)

Durant la décharge les ions lithium migrent de l'anode (LiC_6) vers la cathode ($\text{Li}_{0.5}\text{CoO}_2$) à travers des réactions d'oxydo-réduction (1), (2) et (3). Le processus lors de la charge est inverse à celui de la décharge. (Iton et al., 2023a)

Réaction à l'anode :

Réaction à la cathode :

Réaction globale :

2.1 Types de technologies lithium-ion

Il existe plusieurs types de batteries lithium-ion selon la composition chimique, la taille et la forme.

Dans cette section, nous repassons les six types de batteries communément utilisées.

2.1.1 Oxyde de lithium-cobalt (LiCoO_2) – LCO

La batterie au lithium d'oxyde de cobalt est fabriquée à partir de cobalt et de carbonate de lithium.

Dans ces batteries, l'oxyde de cobalt agit comme une cathode tandis que le carbone graphite agit comme une anode.

La cathode est constituée d'une structure en couches et pendant la charge, les ions lithium circulent de la cathode à l'anode. Cependant, le flux s'inverse en cas de décharge.

Dans la batterie LCO, la cathode est une source supplémentaire de lithium et permet l'utilisation d'une anode telle que le graphite. (Iton et al., 2023b)

LiCoO_2 peut former des phases avec différentes structures cristallines selon la température de synthèse. Une température de synthèse faible (<400 °C) produit un système cubique en spinelle tandis qu'à une température élevée on obtient de système trigonal en couche. La structure en couche exhibe des très bonnes performances chimiques. (Iton et al., 2023b)

Les batteries au lithium d'oxyde de cobalt sont idéales pour les portables, les appareils photo numériques, les téléphones portables et certains autres petits appareils électroniques portables.

La principale caractéristique des batteries au lithium-oxyde de cobalt est qu'elles possèdent une énergie spécifique élevée. Cela leur permet d'offrir de l'énergie pendant une longue période, même dans des applications à faible charge.

Elles présentent également certains inconvénients tels que la courte durée, faible stabilité thermique et coûts de production élevée.

2.1.2 Oxyde de lithium manganèse (LiMn_2O_4) – LMO

Les LMO sont les premières batteries au lithium à être commercialisées. (Shen et al., 2023) Dans les batteries lithium-oxyde de manganèse, l'oxyde de lithium-manganèse agit comme matériau de cathode.

La cathode en spinelle est responsable d'une meilleure diffusion d'ions. De plus, cette structure aide à abaisser la résistance interne, augmentant ainsi la capacité de gestion du courant. (Tran et al., 2021)

Les batteries LMO sont principalement utilisées dans les instruments médicaux et de nombreux sans fil outils électriques portatifs. De plus, certains véhicules hybrides et électriques utilisent également ces batteries. (Léo Becker, 2023)

Les LMO ont une tension de travail de 3.7 V et une capacité spécifique de 148 mAhg^{-1} . (Tran et al., 2021)

La batterie au lithium manganèse est beaucoup plus performante que la batterie au lithium oxyde de cobalt.

L'inconvénient majeur des batteries au lithium manganèse est leur durée de vie plus courte. Généralement, les 300 à 700 derniers cycles de charge qui sont inférieurs à de nombreux types de batteries lithium-ion. (Léo Becker, 2023)

2.1.3 Lithium Fer Phosphate (LiFePO_4) – LFP

Batteries au lithium fer phosphate utiliser des électrodes de carbone graphitique comme anode et des électrodes de phosphate agissent comme cathode. La structure cristalline des batteries lithium fer phosphate assure la sécurité. (Léo Becker, 2023)

Lors de la décharge des batteries LFP le lithium se détache de l'anode en libérant les électrons et les ions lithium tandis que lors de la charge le lithium se sépare des ions phosphate en libérant les électrons et les ions. (Tran et al., 2021)

Les électrons se déplacent dans un circuit externe et les ions lithium se déplacent à travers un séparateur, les deux s'intègrent à la cathode.

2.1.4 Oxyde de lithium-nickel-manganèse-cobalt (LiNiMnCoO_2) – NMC

La batterie au lithium-nickel-manganèse-cobalt-oxyde est composée d'une combinaison de trois éléments, le nickel, le manganèse et le cobalt. Ces trois éléments combinés agissent comme cathode des batteries NMC. (Léo Becker, 2023)

La technologie lithium-ion du type NMC est constituée de $\text{Li}(\text{Ni}_x\text{Mn}_y\text{Co}_z)\text{O}_2$, où la somme de fraction molaire (x, y, z) est de 1. (Tran et al., 2021)

Le mélange de Ni, Mn et Co sur les sites de métaux de transition de LiCoO₂ a des effets bénéfiques sur l'électrochimie et l'économie.

Le Mn est le plus abondant et le moins toxique des trois, l'augmentation de la teneur en Mn conduit à une cathode écologique. (Iton et al., 2023b)

Le nickel est présent en forte proportion soit 60% tandis que le manganèse et le cobalt constituent 20%. Le nickel a une énergie spécifique élevée mais n'est pas si stable. En revanche, le manganèse est assez stable mais possède une faible énergie spécifique. En fin de compte, l'effet collectif de ces éléments se traduit par une énergie spécifique élevée.

En parlant des applications des batteries NMC, elles ressemblent beaucoup aux batteries LMO. Ces batteries sont parfaites pour les outils électriques, certains véhicules électriques, scooters et vélos électriques.

2.1.5 Titanate de lithium (Li₂TiO₃) – LTO

Enfin, le titanate de lithium est le type de batterie lithium-ion qui utilise le manganate de lithium comme électrode positive.

Ces batteries n'ont aucune contrainte et aucun placage au lithium pendant la charge rapide et à basse température. Il en résulte des performances de charge-décharge remarquables. (Léo Becker, 2023)

Les batteries au titanate de lithium sont souvent utilisées dans les applications militaires et aérospatiales.

De plus, ceux-ci sont également utilisés dans l'énergie solaire, pour stocker le vent et créer des réseaux intelligents.

Le principal avantage des batteries au titanate de lithium est qu'elles disposent d'un temps de recharge ultra-rapide. (Léo Becker, 2023)

2.1.6 Oxyde d'aluminium lithium-nickel-cobalt (LiNiCoAlO₂) – NCA

L'électrode positive des batteries lithium-ion à base de NCA comprend du nickel, du cobalt et de l'aluminium. L'ajout d'aluminium dans ces types de batteries lithium-ion offre une excellente stabilité chimique. De plus, ces batteries présentent des performances remarquablement élevées densité d'énergie.

Les batteries au lithium nickel cobalt oxyde d'aluminium sont idéales pour les véhicules électriques et les appareils industriels. Principalement, Tesla préfère les batteries NCA pour leurs groupes motopropulseurs EV. La densité de puissance élevée des batteries NCA les rend assez durables. (Léo Becker, 2023)

2.2 Avantage des batteries au lithium par rapport aux autres technologies

Les batteries lithium-ion sont largement utilisés dans les équipement électronique portable parce qu'elles respectent des normes écologiques et offrent un système de stockage fiable pour les sources d'énergie renouvelable comme le solaire et l'éoliennes. (Meng & Arroyo-De Dompablo, 2009)

Le lithium a le potentiel d'oxydation le plus élevé que tous les éléments(3V), voilà pourquoi il offre de meilleures performances telles que la densité énergétique élevée par rapport aux autres batteries au sodium. (Thackeray et al., 2012b)

3. Limites de la technologie lithium-ion

Bien que la technologie lithium-ion connait un grand succès comme système de stockage d'énergie pour les équipements électroniques et les véhicules électrique, elles connaissent certaines limites.

- *Faible capacité et une stabilité pauvre* : la capacité de l'anode en graphite est de (372mAh/g). Cette capacité est loin de satisfaire la demande. Voilà pourquoi il est nécessaire d'accroître non seulement la capacité d'anode mais aussi celle de la cathode. (Zaidi et al., 2021)

- *Risques élevés d'explosion* : les batteries (lithium-ion rechargeables) chauffent facilement, ce qui limite leur vitesse de charge, et elles sont dangereuses car elles peuvent exploser, en raison de leur plage de capacité inférieure dans les véhicules électrique.(X. Zhao et al., 2021)
- *La corrosion* : est un autre inconvénient important des électrolytes liquides, car ils peuvent corroder les collecteurs des courant et entraîner une diminution des performances et de la sécurité globale.(Jaafreh et al., 2024)
- *Durée de vie insuffisante* : pour être utilisées dans des véhicules électriques qui correspondraient aux performances des véhicules à combustion interne (figure 2). Des densités énergétiques de deux à cinq fois supérieures sont nécessaires pour répondre aux exigences de performance des véhicules électriques rechargeables.(Thackeray et al., 2012b)

Figure 2: Densité énergétique théorique vs Densité énergétique pratique des batteries Lithium-Ion(Thackeray et al., 2012b)

4. Approches pratiques pour les batteries des générations future

Les batteries des générations futures devraient avoir une densité énergétique élevée, plus stable thermodynamiquement, et un faible coût.(Wu et al., 2019)

Pour des batteries performantes, les recherches se mènent sur trois axes, qui incluent l'amélioration des systèmes existants, le développement des nouveaux matériaux d'électrodes, et découverte des nouveaux systèmes de stockage. (W. Zhao, 2020)

4.1 Axe de l'amélioration de la qualité des matériaux d'électrodes

La composition des matériaux d'électrodes joue un rôle important dans la performance et les couts de productions des batteries.

La densité d'énergie peut donc être modifiée en modifiant l'une ou l'autre de ces propriétés structurales. Les oxydes métalliques stratifiés sont utilisés comme cathodes de batterie Li-ion depuis la première batterie commerciale produite par Sony au début des années 1990.

Ces matériaux sont constitués des octaèdres MO₆ partageant les bords (où M est Ni, Co et/ou Mn) séparées par des couches de Li cations (Figure 3). La composition élémentaire de ces matériaux a considérablement changé depuis que Sony a utilisé pour la première fois le LiCoO₂ comme une cathode d'intercalation. Les versions modernes sont dopées avec Ni et Mn. (Joost & Alexander, 2015)

Les ratios des métaux de transition peuvent être modifiés pour contrôler des propriétés telles que la capacité et le potentiel de travail.

Figure 3: Structure du LiMO₂ : vert = lithium, violet = métal (M) et rouge = oxygène (O)(Joost & Alexander, 2015)

4.2 Axe de développement des nouveaux matériaux par la DFT et l'IA

Le deuxième axe de recherche est celui de développer des nouveaux matériaux pour les batteries lithium-ion.

Les méthodes conventionnelles de formulations d'électrodes sont consommatrice en temps et constituées de beaucoup d'erreur. (Wu et al., 2019).

Parmi les méthodes conventionnelles figurent celle de se focaliser sur les propriétés structurales des matériaux familier. (Meng & Arroyo-De Dompablo, 2009)

Les méthodes ab initio sont devenues puissantes dans la prédiction des propriétés structurales, électronique des matériaux.

La théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT) est la méthode la plus populaire des méthodes ab initio qui est utilisé pour explorer les performances des systèmes de stockage et de conversion d'énergie.(Wu et al., 2019)

La théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT) décrit atomes, des molécules et des matériaux au niveau électronique en termes de densité électronique(Cramer & Truhlar, 2009).

(X. Zhao et al., 2021) ont réalisé une étude de criblage sur MXènes, tels que M_2C , MC_2 , M_2N , MN_2 ($M = Sc, Ti, V, Cr$) utilisant des calculs de la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT) et des simulations de dynamique moléculaire ab initio (AIMD) pour trouver les matériaux susceptibles de remplacer le graphite à l'anode.

Les capacités théoriques de Ti_2N et V_2N sont respectivement de 975 mAh/g et 924 mAh/g.

Sur la base d'un faible taux de déformation, d'une faible variation d'énergie, Ti_2N et V_2N ont été proposés comme matériaux d'anode prometteurs pour les batteries lithium-ion.

L'autre possibilité est celle d'utiliser l'intelligence artificielle dans la formulation des nouveaux matériaux des batteries.

(Jaafreh et al., 2024) ont utilisé un modèle d'apprentissage automatique (ML) pour concevoir des électrolytes avec une conductivité ionique améliorée pour les batteries lithium-ion.

Le modèle était basé sur la densité d'états de phonons (PhDOS). Les données des calculs PhDOS ont été collectés dans la base de données en ligne Materials Project (MP).

Quatre algorithmes de Machine Learning ont été appliqués dont arbres aléatoires supplémentaires, amplification du gradient, amplification du gradient extrême et arbres de décision.

Les résultats de validation croisée des algorithmes ont montré que les performances du modèle XT étaient supérieures et confirmées par des calculs de phonons basés sur la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT) effectués sur, Li_4CO_4 , $LiNiO_3$, $LiGeO_3$ et $LiSiO_3$.

Lorsque les chercheurs font de nouvelles formulations de cathodes, ils doivent prendre en compte plusieurs facteurs suivants :

- *L'abondance et l'offre et la demande* : quelle est la quantité de chaque matériau qui le compose dans le monde et dans quelle mesure est-il accessible ? Quelle quantité de chaque matériau pourrait être nécessaire à l'industrie des batteries aujourd'hui et à long terme ? Quelles autres industries sont en concurrence pour ces matériaux et dans quels volumes, aujourd'hui et à l'avenir ?
- *Extractabilité* : quel est le coût de l'extraction et du raffinage de la matière première ? Est-ce que cela peut se faire de manière durable et respectueuse de l'environnement
- *Géopolitique et considérations éthiques* : la matière première est-elle un minerai de conflit ?

- *Qualité* : quelle quantité de matériau de qualité batterie est disponible et à quel prix ?
- *Aptitude aux traitements* : les matériaux peuvent-ils être transformés à moindre coût en matériau actif de la cathode et, finalement, en cellule ?

4.3 Axe de conception des nouveaux systèmes de stockage d'énergie

Le dernier axe est celui de réfléchir sur les possibilités de construire des nouveaux systèmes de stockage et de conversion d'énergie. Ce désir de concevoir des nouveaux systèmes de stockage est due à une répartition inégale des principaux matériaux (lithium et le cobalt) des batteries.

5. Conclusion

Cet article de conférence vise plusieurs objectifs d'abord celui de rappeler le fonctionnement de la technologie lithium en suite d'exposer ses limites et enfin celui de proposer à la lumière de la littérature les axes de recherches pour les batteries du futur.

Références bibliographiques

- Choe, G., Kim, H., Kwon, J., Jung, W., Park, K.-Y., & Kim, Y.-T. (2024). Re-evaluation of battery-grade lithium purity toward sustainable batteries. *Nature Communications*, *15*(1), 1185. <https://doi.org/10.1038/s41467-024-44812-3>
- Cramer, C. J., & Truhlar, D. G. (2009). Density functional theory for transition metals and transition metal chemistry. *Physical Chemistry Chemical Physics*, *11*(46), 10757–10816. <https://doi.org/10.1039/b907148b>
- He, Q., Yu, B., Li, Z., & Zhao, Y. (2019). Density Functional Theory for Battery Materials. In *Energy and Environmental Materials* (Vol. 2, Issue 4, pp. 264–279). John Wiley and Sons Inc. <https://doi.org/10.1002/eem2.12056>
- Johnson, Z. W. B., Kim, S. S., Patheria, E. S., Qian, M. D., Ware, S. D., & See, K. A. (2023a). Battery materials. In *Comprehensive Inorganic Chemistry III, Third Edition* (Vols. 1–10, pp. 308–363). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-823144-9.00110-2>
- Khanafreh, R., Pereznieto, S., Jeong, S., Widiantara, I. P., Oh, J. M., Kang, J. H., Mun, J., Ko, Y. G., Kim, J. G., & Hamad, K. (2024). Phonon DOS-Based Machine Learning Model for Designing High-Performance Solid Electrolytes in Li-Ion Batteries. *International Journal of Energy Research*, *2024*. <https://doi.org/10.1155/2024/2138847>
- Moos, R. by M., & Alexander, S. (2015). 17th International Meeting on Lithium Batteries. *Johnson Matthey Technology Review*, *59*(1), 56–63. <https://doi.org/10.1595/205651315X685733>
- Strobel, M., & Becker. (2023, May 25). *Quels sont les 6 types de batteries lithium-ion ? (Mise à jour 2022)*.
- Wang, Y., Yin, M., Ying, Z., & Chen, H. (2016). Establishment and simulation of an electrode averaged model for a lithium-ion battery based on kinetic reactions. *RSC Advances*, *6*(30), 25435–25443. <https://doi.org/10.1039/c5ra27556c>
- Wang, Y. S., & Arroyo-De Dompablo, M. E. (2009). First principles computational materials design for energy storage materials in lithium ion batteries. In *Energy and Environmental*

- Science* (Vol. 2, Issue 6, pp. 589–609).
<https://doi.org/10.1039/b901825e>
- Nowak, S., & Winter, M. (2017). Elemental analysis of lithium ion batteries. In *Journal of Analytical Atomic Spectrometry* (Vol. 32, Issue 10, pp. 1833–1847). Royal Society of Chemistry.
<https://doi.org/10.1039/c7ja00073a>
- Shen, H., Wang, H., Li, M., Li, C., Zhang, Y., Li, Y., Yang, X., Feng, X., & Ouyang, M. (2023). Thermal Runaway Characteristics and Gas Composition Analysis of Lithium-Ion Batteries with Different LFP and NCM Cathode Materials under Inert Atmosphere. *Electronics (Switzerland)*, *12*(7).
<https://doi.org/10.3390/electronics12071603>
- Thackeray, M. M., Wolverton, C., & Isaacs, E. D. (2012a). Electrical energy storage for transportation - Approaching the limits of, and going beyond, lithium-ion batteries. In *Energy and Environmental Science* (Vol. 5, Issue 7, pp. 7854–7863). Royal Society of Chemistry.
<https://doi.org/10.1039/c2ee21892e>
- Tran, M. K., Dacosta, A., Mevawalla, A., Panchal, S., & Fowler, M. (2021). Comparative study of equivalent circuit models performance in four common lithium-ion batteries: LFP, NMC, LMO, NCA. *Batteries*, *7*(3).
<https://doi.org/10.3390/batteries7030051>
- Wu, X., Kang, F., Duan, W., & Li, J. (2019). Density functional theory calculations: A powerful tool to simulate and design high-performance energy storage and conversion materials. In *Progress in Natural Science: Materials International* (Vol. 29, Issue 3, pp. 247–255). Elsevier B.V.
<https://doi.org/10.1016/j.pnsc.2019.04.003>
- Yahya, S. Z. J., Hassan, S., Raza, M., & Walsh, F. C. (2021). Transition metal oxide as possible electrode materials for Li-ion batteries: A DFT Analysis. *International Journal of Electrochemical Science*, *16*, 1–16.
<https://doi.org/10.20964/2021.03.66>
- Zhao, W. (2020). A forum on batteries: From lithium-ion to the next generation. In *National Science Review* (Vol. 7, Issue 7, pp. 1263–1268). Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/NSR/NWAA068>
- Zhao, X., Wang, P., Lv, E., Wu, C., Ma, K., Gao, Z., Gates, I. D., & Yang, W. (2021). Screening MXenes for novel anode material of lithium-ion batteries with high capacity and stability: A DFT calculation. *Applied Surface Science*, *569*, 151050.
<https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2021.151050>